

La Libertad de Expresión en Honduras Desde una Perspectiva Jurídico Penal¹

I. Introducción

Sin duda, la relevancia de la libertad de expresión supera la que ya se deriva naturalmente de su condición de Derecho fundamental, toda vez que debe considerarse a la misma como una libertad pública que forma parte integral de los principios esenciales que conforman todo Estado que se auto denomine como mínimamente social y democrático de Derecho (Art. 1 CH).

Al respecto, y en el caso particular de nuestro país, cabe reconocer que el ejercicio efectivo de dicho Derecho se ha propiciado de mejor manera y en mejores condiciones a partir de la finalización de los últimos regímenes militares que prevalecieron durante el desarrollo político-social de la nación durante la década de los ochenta; si bien, cabe reconocer que incluso dentro del período descrito se llegó a reconocer internacionalmente la importante labor realizada por medios de comunicación a favor de la libertad de expresión y que significó la denuncia pública de delitos cometidos contra Derechos y garantías fundamentales de ciudadanos considerados como opositores del régimen de seguridad establecido, esfuerzo que, desgraciadamente, no fue debidamente acompañado por el sistema de Justicia penal.

No obstante lo anterior, y sin menoscabo de reafirmar que la situación de la libertad de expresión en Honduras ha alcanzado en la actualidad índices aceptables en cuanto a su ejercicio material, éste representa aún, un reto inacabado.

II. Encuadre Constitucional

La Constitución hondureña, en su Artículo 72, reconoce el Derecho a la libre emisión de pensamiento en similares términos a los utilizados por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su Artículo 13, al declarar que *“es libre la emisión de pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones”*.

Del anterior precepto constitucional se derivan dos consecuencias que deben ser destacadas: En primer lugar, el reconocimiento de la libertad de emisión del pensamiento como Derecho fundamental, por ello digno de promoción máxima por

¹ El presente artículo tiene como base el informe: *“La Libertad de Expresión en Honduras a la Luz del Artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”*, elaborado y presentado por el mismo autor en ocasión del encuentro: *“La Libertad de Expresión y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Centro América”*, celebrado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en la ciudad de San José, Costa Rica, en el mes de agosto del año 2001.

parte del Estado y de quienes lo conforman; y, en segundo lugar, su consagración como Derecho fundamental que debe garantizarse en su ejercicio a favor de todo ciudadano por igual, y oponible frente a cualquier injerencia de los Poderes públicos que no esté fundada en Ley, e incluso frente a la propia Ley, si ésta fijara límites más allá de los constitucionalmente tolerables en menoscabo de su efectivo ejercicio.

No obstante la proclamación general constitucional vista, la propia norma fundamental, en su Artículo 75, excluye su naturaleza de Derecho fundamental absoluto o ilimitado, al prever la posibilidad de restricciones en su ejercicio a favor de la prevalencia de otros intereses sociales igualmente relevantes, al establecer que *“la ley que regule la emisión de pensamiento podrá establecer censura previa, para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad, así como los derechos de las personas, especialmente de la infancia, de la adolescencia y la juventud...”*.

Ahora bien, admitido el carácter limitable del Derecho fundamental en referencia, no resulta menos cierto que para que tales injerencias en su ejercicio resulten legítimas, éstas deben ceñirse al cumplimiento de estrictas condiciones, entre ellas y de especial importancia, las de estar expresamente fijadas por la ley. Asegurándose de esta forma, tal y como aparece previsto en el Artículo 13.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el respeto a otros derechos y valores éticos de igual relevancia, como efectivamente pueden ser, entre otros, la dignidad, el honor, la protección a la seguridad nacional o el orden público.

En Honduras, dicha Ley reguladora, curiosamente anterior al ordenamiento constitucional actual (1958), esta representada por la Ley de Emisión de Pensamiento, que, en su Artículo 2, regula la libertad de expresión en sus diversas manifestaciones. Entre ellas: El derecho a la exteriorización de opiniones, la libertad para investigar y recabar información y la difusión de la misma. Por otro lado, la citada Ley regula el Derecho a la libertad de expresión en un sentido global, es decir, desde el reducido ámbito individual hasta el campo de los medios de comunicación masiva que es donde, ciertamente, se manifiesta con mayor incidencia práctica y general este Derecho.

III. Su Regulación a la Luz del Código Penal

El Derecho Penal puede condicionar el ejercicio a la libertad de expresión mediante el establecimiento de límites legales a su efectivo desarrollo, y ello dado que desde luego, la afirmación generalmente aceptada en cuanto a su posición preferente, no significa necesariamente que todo el ámbito de su ejercicio resulte inmune a cualquier clase de limitante.

De esta forma, si bien en algunos supuestos la ley penal puede efectivamente llegar a limitar la libertad de expresión, no resulta menos cierto que ésta también se constituye en el necesario marco legal para la tutela de otros Derechos igualmente relevantes. Así, puede sostenerse que la libertad de expresión puede constituirse, no solo en un Derecho potencialmente a ser restringido a favor de la eficacia de otros, sino igualmente en marco negativo o limitante para el ejercicio de otros Derechos fundamentales.

Así, por ejemplo, y en lo que respecta al Derecho al honor y similares (Art. 76 CH), la correcta tutela de este Derecho conlleva igualmente a la necesidad de respetar el contenido esencial de la libertad de expresión, lo que se traducirá en la no punición de las opiniones vertidas sobre cuestiones o personas públicas que no supongan injurias (Art. 157 CP); esto es, descalificaciones innecesarias de la persona, con absoluto desprecio a su dignidad; o, el irresponsable sostenimiento informal y público de una imputación penal infundada o aún no constatada, cuyo acontecimiento de igual forma conllevaría la posibilidad de una sanción penal (Art. 155 CP).

En este mismo orden de ideas, cabe realizar expresa mención al delito de desacato, regulado en el Artículo 345 del Código Penal, específicamente en su Capítulo I, del Título XII, regulado como delito contra la Administración Pública. Mismo que establece que *“se sancionará con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, a quien amenace, calumnie, injurie, insulte o de cualquier modo ofenda en su dignidad a una autoridad pública con ocasión del ejercicio de sus funciones, ya de hecho, de palabra o por escrito. Si el ofendido fuere el Presidente de la República o alguno de los altos funcionarios a que se refiere el artículo 325 anterior, la reclusión será de tres a seis años”*.

El contenido del Artículo anterior nos sitúa ante la problemática de determinar si en el mismo se prevén diversos tipos penales en una sola norma, o si, por el contrario, nos encontramos ante un solo tipo penal en el que se conjuga la posibilidad de incurrir en diversas conductas, pero en todo caso en tutela de un mismo bien jurídico protegido.

No obstante lo anterior, lo que sí resulta evidente, es que el sujeto pasivo en todos los distintos supuestos previstos por la norma, ha de ostentar, necesariamente, la condición de autoridad, su agente, o, finalmente, de funcionario público. De lo cual se colige que el bien jurídico protegido en el tipo no puede ser otro que la honorabilidad, dignidad y el prestigio mismo de las autoridades públicas. Y es aquí donde deviene el cuestionamiento constitucional de la norma, toda vez que se acepte por cierto, como evidentemente lo es, que la dignidad de la Administración Pública, representada a través de sus funcionarios, no es contentiva de un valor superior a la de cualquier ciudadano, y, por ende, tampoco resulta merecedora de un grado de protección mayor o especial; por tanto, la protección penal contra los ataques que respecto a ese Derecho al honor y la dignidad pudieran recibir, tanto particulares como funcionarios públicos, debería ser sustancialmente idéntica. Sostener lo contrario, llevaría a admitir una situación jurídica contraria al Derecho fundamental de igualdad reconocida por nuestra Constitución (Art. 60 CH), propiciándose, de hecho, una discriminación constitucionalmente injustificada desde cualquier punto de vista.

Así lo ha entendido el Proyecto de nuevo Código Penal, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, al suprimir el delito de desacato como figura penal autónoma y subsumiéndolo en los delitos de injuria y calumnia según el caso; considerándose siempre como una infracción penal perseguible únicamente a instancia particular, sea quien sea el sujeto pasivo de la misma.

Como segundo aspecto importante a destacar del Proyecto en mención, es la particularidad en cuanto a la existencia de una inversión de la carga de la prueba o *probatio diabolique*, como obligación probatoria a cumplir para evitar la sanción penal por parte del sujeto activo quien se ve sometido a proceso al ejercitar su presunto

Derecho de emisión de pensamiento. Principio informador que permanece como elemento integrador del tipo. Al efecto, el Artículo 213 del Proyecto citado, establece que “...cuando la injuria tenga como sujeto pasivo a un funcionario o servidor público, por hechos relacionados con su cargo, la persona que pruebe la veracidad de la imputación está exenta de punibilidad”.